

HOZIRGI KUNDA AHOILI O`RTASIDA KENG TARQALGAN KIRIYESHKILARNING TOKSIKOLOGIK XUSUSIYATINI O`RGANISH

F.A.Usmonova

Toshkent-kimyo texnologiya instituti

O.T.Azizov.

Toshkent-kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya: Aholini sifatli oziq-ovqat mahsuloti bilan ta`minlash oziq-ovqat xafvsizligining muhim vazifasi hisoblanadi. Iste`molchilarning e`tiborini jalb qilish hamda bozordagi raqobat sababli mahsulot tan narxini pasaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchi korxonalar tabiiy mahsulotlar o`rnini kimyoviy qo`shimchalarga bo`shatib bermoqda. Ushbu maqolada snek mahsulotlari orasida keng tarqalgan kiriyeshkilarning toksikologik xususiyati o`rganildi. Lim R.K. tajriba usuli bo`yicha belgilangan dozalarda albinos sichqonlari ustida tajriba olib borildi hamda sichqonlar organlarida kiriyeshkilarning kummulyativ belgilar aniqlandi.

Аннотация: Обеспечение населения качественными продуктами питания является важнейшей задачей пищевой безопасности. Чтобы привлечь внимание потребителей и удешевить продукцию за счет конкуренции на рынке, предприятия-производители заменяют натуральные продукты химическими добавками. В данной статье изучены токсикологические свойства кириешек, распространенных среди снековых продуктов. Эксперименты проводились на мышах-альбиносах в дозах по методу Лим Р.К. в ходе проведенного эксперимента было установлено что кириешки в высоких дозах оказывает умеренное токсическое воздействие.

Kalit so`zlar: kiriyeshki, kummulyatsiya, albinos sichqonlari, LD₅₀, toksikologiya, nekroz, ateroskleroz.

Maqsad: kiriyeshkilarning organlardagi kummulyativ belgilarini aniqlash hamda inson salomatligi uchun xavf soluvchi belgilarini nazariy va eksperimental tadqiqotlar bilan asoslashdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usuli: kiriyeshkilarning toksiklik (kummulyatsiyasi) xususiyatini aniqlash 20 ta sichqon ustida amalga oshiriladi. Bunda, tegishli tartibda dezinfeksiyalangan, me`yoriy hujjatlarga muvofiq oziqlantirilgan, kasallik belgilari kuzatilmagan, og`irligi 18-22 gramm oraliqdagi sichqonlar orasidan saralab olinadi. Saralab olingan sichqonlar eksperiment kuniga qadar 12 kun davomida karantinda ushlab turiladi [1]. Sichqonlar saralab olindi va guruhlarga bo`lindi. Mahsulotni ichirish kuniga qadar bir xil muhit va oziqlantirishda 12 kun davomida karantinda ushlab turildi.

Kiriyeshkilarning kumulyatsiya koeffitsiyentini aniqlash subxronik toksiklikni belgilash tajribasi bo'yicha amalga oshirildi. Tajribada 2 jinsga ham mansub sichqonlardan foydalanildi [2].

Usulning mohiti shundan iboratki, bunda mahsulotning ichirish dozasi har 4 kunda 50% ga oshirib boriladi. Bu 28 kun davomida sichqonlarning 0.1 LD₅₀ dan 1.12 LD₅₀ gacha kiriyeshki dozalariga bo'lgan reaksiyalarni kuzatish imkonini beradi. Bunda LD₅₀ 6000 mg/kg ga teng deb qabul qilindi. 20 ta sichqon 2 guruhga bo'linib ularning 10 tasiga kiriyeshki eritmasi ichirilib qolgan 10 tasi intakt guruhi (kiriyeshkilarni iste'mol qilgan sichqonlarni sog'lom ovqatlangan sichqonlar bilan solishtirish uchun kontrol sichqonlar guruhi) ga qoldirildi. Har bir guruhdagi barcha sichqonlar bir-biridan ajralib turishi uchun markirovka qilinadi va har 4 kunda vazni o'lchab boriladi.

Tadqiqot usulida kursatilgan dozadagi kiriyeshkilarni sichqonlar iste'mol qilishlarini tartibga solish uchun kiriyeshkilardan 27 % li eritma tayyorlab olindi. Savdo do'konlaridan taxminiy tanlab olingan kiriyeshki qadog'idagi barcha kiriyeshkilar dastlab stupka yordamida maydalab talqon holatiga keltiriladi, yaxshilab aralashtirilib 2.7 gramm kiriyeshki talqoni o'lchab olinadi va unga 10 ml suv qo'shilib eritma tayyorlab olinadi. Kiriyeshki eritmasi belgilangan ko'rsatmalar asosida zond orqali ichirib borildi.

Tadqiqot natijalar: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki: eksperimentlarimizning 30% izida 13-kundan boshlab kam harakatlilik, ishtaha pasayishi hamda vazn yo'qotish muammolari boshlandi. 20% sichqonlarda o'lim holatlari kuzatildi (26-, 28- kunlarda). 40% sichqonlarning jigarlari sarg'aygan.

Eksperimentning 26-kuni nobud bo'lgan sichqonning tanasini ochib ko'rganimizda uning jigari nekrozga uchraganini ko'rdik.

Eksperimentning 28-kuni nobud bo'lgan sichqonimizning tanasini ochib ko'rganimizda uning jigarida nekroz hamda yuragida ateroskleroz izlarini ko'rdik.

Eksperiment so'ngida ushbu guruhdagi barcha sichqonlarni tanasini ochib ko'rganimizda esa 40 % sichqonlarning jigari sarg'ayganiga guvoh bo'ldik.

Kiriyeshki guruhidagi sichqonlarni Intakt (kontrol) guruhdagi sichqonlar bilan solishtirildi. Kiriyeshkilar sog'lom sichqonlarning vazniga, harakatiga, jigariga hamda yuragiga jiddiy zarar yetkazgan. Jigarning 3 dan 1 qismi ko'k rangga kirib nekrozga uchragan. Bu esa kiriyeshki mahsuloti tarkibida oqsilga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatuvchi toksin borligi haqida dalolat beradi.

Xulosa: tajriba jarayonida kiriyeshki eritmasini yuqori dozalarda muntazam iste'mol qilgan sichqonlarni intakt sichqonlar bilan solishtirganda kiriyeshkilarda toksik ta'sirga ega ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Березовская И.В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах введения\ химико-фармацевтический журнал Том 37 , № 3 2003, - 32 б
2. Сидоров К.К. О классификации токсичности ядов при парентеральных способах введения. Токсикология новых промышленных химических веществ. Вып. 13, Москва (1973), 47 б

